

**O'ZBEKISTONDA VOLEYBOL SPORTINING RIVOJLANISHI VA
VOLEYBOLNING TURLARI**

Mambetkarimov Gayrat Abdikarimovich

t.f.n. (PhD), dotsent

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Ernazarova Raya Allanazarovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

assistant-o'qituvchisi

Jumaaliev Abu Ali

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali voleybol

ixtisosligi 3-kurs talabasi

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada o'zbekistonda voleybol sportining rivojlanishi va voleybolning turlari, zamonaviy voleybolni qonun qoidalari, Biribol voleybolning birinchi suv varianti, Suv voleyboli, plyaj voleyboli haqida ma'lumotlar berilgan.

KALIT SO'ZLAR: Suv voleyboli, K. Lebedev, Biribol, Massachusetts, Blok, akva polo.

ABSTRACT: This article provides information about the development of volleyball in Uzbekistan and the types of volleyball, the rules of modern volleyball, the first water version of ball volleyball, water volleyball, beach volleyball.

KEY WORDS: Water volleyball, K. Lebedev, Biribol, Massachusetts, Block, aqua polo.

АННОТАЦИЯ: В данной статье представлена информация о развитии волейбола в Узбекистане и видах волейбола, правилах современного волейбола, первом водном варианте волейбола с мячом, водном волейболе, пляжном волейболе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Водный волейбол, К. Лебедев, Бирибол, Массачусетс, Блок, акваполо.

KIRISH

O'tmishni bilmasdan bugungi kunga baxo berish va kelajak poydevorini yaratib bo'lmaydi. Shuning uchun har bir soxaning tarixi va bugungi kundagi xolatini bilish, kelajak uchun katta ahamiyatga egadir. Voleybol ham jismoniy tarbiya va sportning bir tizimi va mustaqil irmoqlaridan biridir. O'zbekiston va uning xududlarida ham o'ziga xos rivojlanish tarixiga egadir. Voleybol sport turi O'zbekistonda eng ommalashgan sport turlaridan biridir.

Voleybol sport turi respublikamizning barcha viloyat tumanlarida o'ziga hos obro'-e'tiborga ega. Voleybol vodiy shahar va tumanlarida boshqa joylarga nisbatan xurmat va e'tiborga sazovor bo'lib kelgan. Bunday vaziyatning sabablari tarixiy ijtimoiy negiz bilan bog'liligi taxmin qilinadi.

ADABIYOTLAR VA METODOLOGIYA

O'zbekistonda voleybol qachon qanday kelgani xaqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin ayrim manbalarda keltirishcha 1921-24 yillarda bu sport turi Toshkent shaxrida. Ooragolpog'iston va Farg'ona viloyatlarida vujudga kela boshlaganligini aytib o'tilgan.

O'sha davrning sport faxriysi K. Lebedevning tarixiy izlanishlariga binoan 1924-25 yillarda zamonaviy voleybolni qonun qoidalari mavjud bo'lgan ya'ni maydon o'lcham 9x18 m. 6-kishidan o'yinchi o'ynaydi, ochkolar 15 gacha va x.z. xullas o'yin qoidalari o'xshash bo'lgan. O'zbekistonda voleybol qoidalari 1924-25 yillarda Toshkent shaxridagi Chernishevskiy nomli maktab o'qituvchisi Moskvadan musobaqa qoidalari, voleybol to'ri va to'pni birinchi bor olib kelgan. 1927 yil 26 aprelida esa aynan shu maktab voleybol to'garagi jamoasi birinchi rasmiy musobaqa tashkil etib, unda bu jamoa yuqori maxoratni ko'rsatib musobaqa g'olibi bo'ladilar. Bu musobaqa voleybol sport turini ommalashishida va shakllanishida katta turtki bo'ldi. 1927 yilda birinchi marta Toshkent shahar birinchiligi o'tkaziladi va unda 9 ta voleybol jamoasi

ishtirok etadi. Voleybolni keng ommalashishi aynan 1927 yildan boshlanadi. Shu yil Toshkent shaxrida 6 ta voleybol maydoni paydo bo'ladi.

1928 yil Toshkentda musobaqa tashkil qilinadi va unda 10 ta erkaklar va 4 ta ayollar jamoasi ishtirok etadi. 1930 yilda "Dinamo" ko'ngilli sport jamiyatida voleybol klubi tuzildi. Ilk jamoaning murabbiysi B.A. Varontsov O'zbekiston voleybolining rivojlanishiga salmoqli xissasini qo'shadi. 1933 yilda II O'zbekiston.

Voleybol O'zbekistonda 1920-yildan buyon o'ynaladi. O'zbekiston Respublikasi 1991-yil Xalqaro Voleybol federatsiyasiga, 1992-yil Osiyo Voleybol konfederatsiyasiga a'zo bo'lib kirdi. O'zbekistonda bu sport turi bilan 700 mingdan ortiq kishi muntazam shug'ullanadi. U maktablarda ommaviy tus olgan, jismoniy tarbiya bo'yicha dasturning ajralmas qismi hisoblanadi. Voleybol 1895-yilda Amerika qo'shma shtatlarining Massachusets shtatidagi Xoliok shahrida yosh xristianlar ittifoqini jismoniy tarbiya bo'yicha rahbari pastor Vilyam Morgan tomonidan yaratilgan. U voleybol o'yinini oddiy, ko'p mablag' sarflamasdan tashkil etishni ko'zda tutib yangi o'yinning qoidalarini ishlab chiqdi. O'yin nomini avvaliga mintonett deb nomladi.

NATIJALAR

Biribol voleybolning birinchi suv varianti edi. U 60-yillarda Braziliyaning Birigui shahrida ixtiro qilingan va mamlakatda o'rtacha mashhurlikka ega.

Suv voleyboli - bu voleybolga o'xshash, ammo sayoz suzish havzasida musobaqalar uchun moslashtirilgan jamoaviy sport turi. Uni suv polosi bilan adashtirmaslik uchun "hovuz voleyboli", ba'zan esa "akva polo" deb ham atashadi. O'yinchilar adolatli bo'lishi uchun har bir turdan keyin tomonlarni o'zgartirishlari kerak. Har bir raund 15 ochkogacha, ammo ikkita ochko bilan g'alaba qozonishingiz kerak. Agar to'p hovuz chetiga tegsa, lekin yana qaytib kirsas, bu adolatli. Agar to'p hovuz chetiga tegsa va tashqariga chiqsa, bu adolatdan emas.

Ommabopligi bo'yicha o'ziga xos voleybol turi bilan raqobatlashadigan o'yinning o'zgarishi bo'lgan plyaj voleyboli dunyoning ko'plab plyajlarida o'ynaladigan voleybol o'yinlaridan kelib chiqqan. Bu 1996-yilda rasmiy Olimpiya sport turiga aylandi. Ushbu

versiya, yopiq qattiq kortlarda o'ynashdan ko'ra, tabiiy ravishda shakllantirilishi yoki maxsus maqsad uchun qurilgan bo'lishi mumkin bo'lgan qumli kortlarda o'ynaladi. Olti kishidan iborat jamoa o'rniga, har bir jamoa faqat ikkita o'yinchidan iborat, ammo ba'zi istisnolardan tashqari qoidalar deyarli bir xil, jumladan:

Maydonning o'lchami (16 m x 8 m)

Blok birinchi kontakt sifatida hisoblanadi

Ochiq qo'l bilan dink yoki dump o'yinlarini taqiqlash, bunda o'yinchi o'zining barmoq uchlari yordamida to'pni raqib maydoniga yo'naltiradi. Dink yopiq qo'l yoki bo'g'im bilan bajarilishi mumkin.

O'yinlar odatda yopiq voleybolda 25 balldan ko'ra 21 ballgacha o'ynaladi. Ikki o'yinda birinchi bo'lib g'alaba qozongan jamoa o'yinda g'alaba qozonadi. Agar uchinchi hal qiluvchi o'yin kerak bo'lsa, u 15 gacha o'ynaladi.

Footvolley plyaj voleyboli va futbol ko'nikmalarini birlashtiradi. Farqi shundaki, o'yinchilar to'pga qo'llari yoki qo'llari bilan tegmasliklari mumkin; Buning o'rniga ular boshqa barcha tana qismlarini, shu jumladan oyoqlarini, boshini va ko'krak qafasini va hokazolarni ishlatishlari mumkin. Bu sport turi Braziliyada paydo bo'lgan, ammo AQSh, Evropa va Osiyoda tezda mashhur bo'lib bormoqda.

Ekva-voley - bu Ekvadorda ixtiro qilingan va o'ynaladigan voleybolning bir variantidir. Farqlar orasida balandroq to'r (balandligi 2,8 metr) va futbol to'pidan foydalanish kiradi. Bu AQShda yashovchi odamlar orasida juda mashhur. Har bir maydon tomoni 9x9 metr o'lchamda. Har bir tomonda 3 ta o'yinchi bor, ular spiker, setter va flyer (libero) deb nomlanadi. To'p voleybol to'pidan og'irroq bo'lganligi sababli, o'yinchilarga to'pni biroz ushlab olishlari mumkin, ammo ushlab tez bo'lishi kerak (1 soniyadan kam). O'yinlar odatda kelishilgan narsaga qarab 15, 12 yoki 10 ballgacha o'ynaladi. Hech bir o'yinchi to'rga, ustunlarga tegishi yoki ikki qarama-qarshi maydonni ajratib turuvchi chiziqdan o'tishi mumkin emas. Bunda raqib jamoa uchun ochko yoki o'zgarish xizmat qiladi. Ballar faqat xizmat ko'rsatish usulida qo'yiladi (ya'ni faqat to'pga xizmat ko'rsatuvchi tomon nuqta qo'yishi mumkin, aks holda bu

o'zgarish raqib jamoaga xizmat qiladi). Boshqa qoidalar ham amal qiladi, ammo o'yinning qolgan qismi sizning odatiy Amerika voleybolingiz kabi o'ynaladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda O'zbekistonda ham voleybol sport turining boshqa turlarini shakllantirishimiz kerak. Yosh-avlod albatta, qiziquvchan bo'ladi. Agarda biz mamlakatimizga ham boshqa turlarini olib kirsak, yoshlarimiz o'rtasida uning rivojlanishi tez bo'ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Usmonxo'jaev T, Xo'jaev.F.«Harakatli o'yinlar»Toshkent O'qituvchi 1992 y 15.
- 2.Abdullaev A., XonkeldievSH. Jismoniy tarbiya asoslari va metodikasi Toshkent., O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti, 2005 yil - 300 b. -66
- 3.Xo'jaev F, Raximqulov K.D, NigmanovB.B 12.«Sport va harakatli o'yinlar va uni o'qitish metodikasi» TDPU nashriyoti Toshkent 2008
- 4.Xo'jaev F, Raximqulov K.D, NigmanovB.B «Harakatli o'yinlar va uni o'qitish metodikasi» CHO'lpon nashriyoti Toshkent 2011 5.TulenovaX.B., MalininaN.N., InozemtsevaL.A.